

TILSHUNOSLIKDA YANGI METODLAR ASOSIDA ISHLASH KO'NIKMALARI

Matveeva Irina Aleksandrovna

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6692600>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Struktur, Tilshunoslik
, Implikatsiya, Til, O'qitish.

ABSTRACT

Strukturaviy Tilshunoslik tilshunoslikka yondashuv bo'lib, strukturalizmning umumiy yondashuvining bir qismidir. Tilni o'zaro bog'liq birliklarning statik tizimi sifatida o'rganish ta'kidlangan. Strukturaviy Tilshunoslik so'zlarning korpusini to'plashni va keyin korpusning barcha elementlarini turli darajalarda tasniflashga urinishni o'z ichiga oladi: fonemalar, morfemalar, leksik toifalar, ism iboralari, fe'l iboralari va jumla turlari (Vikipediya). Tilni o'rganish til ta'limini qo'llashi kerak, chunki bu chet yoki ikkinchi tilni o'qitish va o'rganishdir. Til ta'limi, shuningdek, tilni o'qitishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan amaliy tilshunoslikning bir bo'limi hisoblanadi. O'qitish tilida o'qitishni o'rganish strategiyalari ham qo'llaniladi, chunki ular tilni o'rganish jarayonini tushunish usuli sifatida tobora ko'proq e'tiborni jalb qildilar. Strukturaviy tilshunoslikning tilni o'qitishga ta'siri bor, masalan: operatsiya qilinishi kerak bo'lgan asosiy tushuncha mavjud; tilni o'rganish bitta kontekst va fonda ko'rib chiqilishi kerak; til shakllari imo-ishora tizimi sifatida; tilni o'qitishda bitta yaxshi usul mavjud; tilshunoslik strukturalizm modelini topish tilni o'qitishda qo'llanilishi mumkin; tilda amal qilish kerak bo'lgan qoida, naqsh va tizim mavjud; va tarkibiy lingvistikadan tilni o'qitishda muqobil usul sifatida foydalanish mumkin.

Tilshunoslik-til hodisalarini o'rganishga ilmiy usullarni qo'llash orqali olingan bilimlar majmui. Bu chegaralar ilmiy lingvistik o'rganish va ilmiy bo'lmagan tilni o'rganish o'rtasida aniq bog'lovchi chiziqqa cho'zilgan (Xyuz, 1968: 11). Kukning aytishicha, tilshunoslik tilni ilmiy o'rganishdir (1971-1). Tilshunoslik-til haqidagi fan. Indonez tilida lingvistik fanning nomi bo'lib, sifatdosh shakli

"lingvistik" dir (Verhaar, 2001: 3). Lingvistik ko'pincha "umumiy tilshunoslik" deb ataladi lingvistik fan faqat (masalan, ingliz yoki Indonez kabi) faqat bir til tekshirayotgan emas, degan ma'noni anglatadi, lekin u umuman til" tilshunoslik o'z ichiga oladi. Tilshunoslik " fan ba'zi turli quyi sohalarda bo'linadi, masalan, antropologik tilshunoslik bor, sotsiologik tilshunoslik bor, tez-tez sociolinguistics

chaqirdi, va hozir bir hisoblash lingvistik bor ekan. Barcha bo'ysunuvchi sohalar asosiy lingvistik bilimlarning mavjudligini taxmin qiladi. Asosiy soha ma'lum asosiy strukturalarni, ya'ni til tovush strukturasini o'z ichiga olgan soha bo'lib, bu soha "fonetika" va "fonologiya," struktura "so'zlari" morfologiya", gaplardagi so'zlar orasidagi struktura" sintaktik", ma'no o'rganish " deyiladisemantik", ichki odamlar o'rtasida aloqa strategiyasi haqida barcha" parol", yoki til foydalanish deyiladi, va til ham, deyiladi nima haqida gapirish so'z munosabatlar bilan bog'liq "pragmatik". Tilshunoslikning uchta ta'rifi mavjud; birinchisi," til haqidagi fan, uning tuzilishi, olinishi, aloqaning boshqa shakllariga munosabati " (Xornbi, 1980: 494).

Demak, til fani, masalan, uning tuzilishi, o'zlashtirilishi, boshqa aloqa shakllariga aloqadorligi. Ikkinchisi," inson nutqini o'rganish, shu jumladan birliklar, tabiat, tilning tuzilishi va modifikatsiyasi " (Vebster, 1981: 664), ya'ni inson nutqini o'rganish uning birligi, printsipi, xarakteri, tuzilishi va til o'zgarishidan iborat. Uchinchi ta'rif - "tilni ilmiy o'rganish" (Ronald Vardxa, 1972: 213). Verhaar o'z yozuvida tilshunoslik-bu fan bo'lgan fan rasmiy ob'ekt og'zaki va yozma til, bu xususiyatlarga ega differentsiatsiya, atamalar: tizimli, oqilona, empirik, umuman, ajratuvchi tuzilma sifatida differentsiatsiya haqiqat, tilning qismlari va qoidalari (2001: 58). Tilshunoslik fan va til sifatida ob'ekt sifatida tavsiflanadi (Verhaar, 2001: 58). Umumiy tilshunoslikda odatda til haqidagi fan yoki tilni o'rganish ob'ekti sifatida qabul qiladigan fan deb ta'riflanadi. Agar tadqiqotning lingvistik ob'ekti til, tilning o'zi esa inson hayotining barcha faoliyatida

taqdim etiladigan hodisa deb aytilsa, Tilshunoslik juda keng o'rganish sohasiga aylanadi. Shunday qilib, tilshunoslik sohasidagi bilim va mahorat tilni o'qitish uchun juda ko'p afzalliklarga ega. Yuqoridagi tavsifga asoslanib va ushbu maqolaning sarlavhasiga e'tibor bering, yozuvchi bir nechta mavzularni va boshqalarni muhokama qiladi: qanday tarkibiy tilshunoslik; til nima edi; til o'qitish nimani anglatadi; til o'qitishda tilshunoslikning afzalliklari nimada; tilshunoslik va til o'qitish o'rtasidagi munosabatlar qanday.

STRUKTURAL TILSHUNOSLIK

Struktural Tilshunoslik oqimi XX asrning boshlarida yoki aniq 1916 yilda tug'ilgan. Bu yil monumental tarkibiy oqimning tug'ilishiga aylandi, chunki o'sha yili de Sossyurning "Course De Linguistique Generale" nomli kitobi nashr etildi, unda tarkibiy nazariyaning asosiy nuqtalari va zamonaviy tilshunoslik fikrlari mavjud. Nazariya paydo bo'lgunga qadar tilshunoslik olami an'anaviy nazariyadan ko'chmagan. De Sossyur asarlari mavjudligi, albatta, bir inqilob sifatida idrok. Shuning uchun de Sossyurning "strukturalizmning otasi" va shu bilan birga "zamonaviy tilshunoslikning otasi" unvonini berilganligi ajablanarli emas. Oldin, bu tarkibiy oqimi muvozanatli holatda shakl va ma'no qo'yib, lekin uning rivojlanishida versiyalari turli xil bo'lib. Shakl shartlariga ko'proq e'tibor beradigan versiya va atamalarning ma'nosiga ko'proq e'tibor beradigan ba'zi versiyalar mavjud. Soeparno (2002: 48-51) bo'yicha strukturaviy oqimning xususiyatlarini quyidagicha keltirish mumkin:

1. Bixeviorizmni tushunish bilan bir qatorda bixeviorizmga rioya qilish asosida til jarayonlari boshqa xatti-harakatlar

sifatida stimul-javob jarayonidir. Har bir inson asosan stimurning javobi sifatida gapiradi. Stimul ba'zan nutq shaklida, ba'zan tana harakati (imo-ishora) bilan belgi shaklida, ba'zan esa vaziyat shaklida bo'ladi.

2. Til nutq shaklida bo'ladi bu xususiyat nutq shaklidagi faqat narsani til deb atash mumkinligini ko'rsatadi. Nutqdan tashqari, tartibga solish shakllari haqiqiy til va yozuv jihatidan tasniflanishi mumkin emas. Tilni o'qitishda strukturaviy nazariya og'zaki yondashuv bilan to'g'ridan-to'g'ri usulni yaratdi.

3. Til belgisi tizimi shaklida bo'ladi (Signifie va Signifiant) sezilarli darajada til bir oyat tizimi. Belgilash tizimi o'zboshimchalik va an'anaviydir. Tilda imo-ishora tizimi ikki tomon shaklida bo'lib, birinchi tomon signifie, boshqa tomon esa signifiantdir. O'zboshimchalik-bu uning erkin/qo'shilish belgisining o'ziga xos xususiyati. Shunga qaramay, uning erkin foydalanuvchilar o'rtasida Konvensiya yoki kelishuv bilan cheklanadi.

4. Til odatiy omil strukturalistlari bu usulni burg'ulash va amaliyot usullari bilan ma'lum bo'lgan tilni o'rganishda qo'llaydilar, ya'ni doimiy trining va qayta-qayta shunday qilib, nihoyat odat hosil qilishni ta'minlaydigan usul shaklidir. Afsuski, bunday mashqlar shakli juda zerikarli/zerikarli

5. Umumiylikka asoslangan grammatik tilning ishlatilgan yoki allaqachon yakka o'zi ishlatiladigan shakli va tuzilishi grammatik shakl sifatida qaraladi. Qoida aslida to'g'ri, ammo tez-tez ishlatilmaydigan yoki grammatik bo'lmagan umumiy shakl sifatida ifodalashga majbur qilinmagan shakllar. Shunday qilib, tilning grammatik darajasi standart qoidalar yoki me'yorlar emas,

balki standart umumiylik ekanligini aniqlash uchun ishlatiladigan standart.

6. Grammatik darajalar aniq bajariladi grammatik darajalar eng past darajadan (fonemadan) eng yuqori darajaga (jumlaga) oralig'ida amalga oshiriladi. Grammatik darajalar oralig'i morfemalar, so'zlar, iboralar, bandlar va jumalardir. Gap darajasidan yuqori bu oqim yetib kelmagan. Morfema va so'z morfologiya sohasining qamrovi, ibora, gap va gaplar esa sintaktik jihatdan maydon qamrovidir. Morfologiya va sintaksis-bu morfosintaks sohasi bilan aloqada bo'lishiga qaramay, yolg'iz turgan ikkita soha.

7. Tahlil bosimi morfologiya sohasida strukturalist morfologik tahlilni ta'kidlaydi. Bu boshqa sohalarga e'tibor berilmaydi degani emas. Ushbu so'z naqsh tahlili keyinchalik tarkibiy tahlil modeli sifatida ishlatiladi, buni Eugene Nida o'z kitobida aytgan morfologiya (1982).

8. Til Sintaksmatik va paradigmatic qatoridir A. Sintaksmatik qatorlar bu qator elementlarning gorizontaal qatoridir. Bu qatorga barcha darajalarda sodir bo'ladi. Syntaxmatic shaklida Segmental fonemalar kabi heceler va morfemalar kabi katta tuzilishni hosil qiladi.

Bunday prosede fonotaktik deyiladi. Sintaksmatik shakldagi morfemalar so'z deb ataladigan kattaroq stukturani hosil qiladi. Bu xil prosede morfologik prosede deyiladi. Sintaksmatik shakldagi so'zlar ibora deb ataladigan kattaroq tuzilmani hosil qiladi. Keyin iboralar bandga aylanadi. Va nihoyat, gaplar jumalarni hosil qiladi. Ikkinchisi zikr qilingan uch prosedes sintaktik prosede deyiladi. B. paradigmatic qatorlar paradigmatic qator deganda vertikal o'xshash strukturali qator tushuniladi. Masalan: ispan tili ingliz tili Elgatoestaestaaki mushuk bu erda

Ungatoestaaki mushuk bu erda Elgatoestaenfermo mushuk kasal bu paradigmatic qatorning foydasi til elementlarini topish yoki aniqlashdir. Yuqoridagi paradigmatic qatordan gatorning til elementi "mushuk" ma'nosini anglatishini aniqlash mumkin. Ushbu paradigmatic elementning har qanday darajasiga ham tegishli. 9. Tavsifga asoslangan til tahlili struktur tahlil oqimiga ko'ra, til asl voqelikka asoslangan bo'lishi kerak. Tahlil qilinadigan til ma'lumotlari faqat tadqiqot o'tkaziladigan vaqtdagi ma'lumotlardir. Ularning shiori: faktlarni, barcha faktlarni va faktlardan boshqa hech narsani tasvirlab bering. Tarixiy elementlarga umuman e'tibor berilmaydi. Ushbu turdagi tahlil sinxronik yondashuvdan boshlanadi. 10. To'g'ridan-to'g'ri elementga asoslangan til tuzilishini tahlil qilish to'g'ridan-to'g'ri elementning ta'rifi bitta bo'lgan elementdir qadam pastuning tuzilishidan. Ushbu to'g'ridan-to'g'ri element odatda "IcS" yoki "eng yaqin pastki element" tomonidan qisqartirilgan darhol tarkibiy qismlar deb ham ataladi. Tarkibiy nazariyasi bunday nido"s modeli, Hockett"s modeli, Nelson"s modeli, va Uells" modeli sifatida to'g'ridan-to'g'ri element bir necha tarkibiy tahlil model, bor.

Strukturaviy oqimni kuzatadigan til mutaxassisi va boshqalar: Ferdinand de Sossyur, Leonard Bloomfield, Zelling Xarris, Ch. C. Fries, Eduard Sapir, N. S. Trubetzkoy, Uilyam Frensis Makkey, Roman Yakobson, Martin Joos va boshqalar. Ularga ko'ra, biror tilning o'ziga xos xususiyatlari munozaradan ajralmaydi. Tilning maxsus xususiyatlari til turi yoki til tipologiyasi deb ataladi. Til tipologiyasining uch turi mavjud, ya'ni: 1) genealogiya tipologiyasi; 2) geografik tipologiya yoki hududlar

tipologiyasi; va 3) struktural tipologiya. Strukturaviy tipologiyada morfologik tuzilish, morfosintaks tuzilishi, fraseologik tuzilishi va bandning tuzilishini o'z ichiga olgan til tuzilishi mezonlari qo'llaniladi. 1) morfologik tuzilishi tipologiyasi morfologik tuzilishi farqlar asosida, to'rt til turlari mavjud, ya'ni: a) aglutinative, tuzilishi asosiy elementlar va qo'shimcha elementlar birlashishi bilan tashkil etildi, deb, asosiy elementlar va asosiy elementlar, yoki asosiy elementlar takrorlash. Shunday qilib, ushbu turdagi tilda morfologik proseduraning uch turi mavjud, ya'ni: affiksatsiya, murakkablashtirish va takrorlash. Ushbu turga mansub tillar, boshqalar qatori: Java tili, Malay tili va Sunda tili. b) fleksiya, uning so'z tuzilishi so'z shaklini o'zgartirish orqali hosil qilinadi. Ushbu turdagi tilda so'z shaklini o'zgartirishning mayl va birikma kabi ikki turi mavjud. Mayl-bu tur, son va holatning farqlaridan kelib chiqadigan so'z shaklining o'zgarishi. Birgalikda qiziqish o'zgarishi oqibatida so'z shakli o'zgarishi, soni, vaqt, va so'z. Sof fleksiyon turiga ega bo'lgan til, masalan: Arab tili, Sanskrit tili va lotin tili. v) Flexso - aglutinativ, bu tur ikki turdagi, ya'ni fleksiyon va aglutinativ turlarning xulosasidir. Tilning morfologik prosedurasining ushbu turga ega bo'lgan qismi fleksiyaning til naqshlariga va qisman aglutinativ turga ega bo'lgan til naqshlariga amal qiladi. Flexso aglutinativ turi uchun juda aniq bo'lgan tillardan biri bu ingliz tilidir. d) Izolyativ/izolyatsion, tilning bu turi morfologik prosedurani boshdan kechirmaydi yoki boshqacha qilib aytganda so'z hosil bo'lmaydi. Barcha so'zlar segmental shaklga hech qachon o'zgartirish va qo'shimchalar kiritmagan. Bu erda topish mumkin bo'lgan o'ziga xos

elementlar-bu ohangning o'zgarishi va farqi. Shuning uchun tilning bu turi ko'pincha "Tonis" tili deb ham ataladi. Ushbu guruhga mansub tillar Tailand, Vetnam va Xitoy guruhlari, masalan Mandarin, Shanxay, Kantongva boshqalar. 2) Morfosintaksinning strukturaviy tipologiyasi.

Morfosintaksis tuzilishiga asoslanib, tillarning uch turi mavjud, ya'ni: a) analitik til turi tilning bu turida har bir so'z yagona tushunchaga ega va tushunchalar birikmasidan iborat emas. Iboralar, gaplar yoki jumalarni shakllantirish monokoncept so'zlarni poli-kontseptsiya bilan katta tuzilmalarga birlashtirish orqali amalga oshiriladi. Boshqacha aytganda, tilning turi bu analitik strukturaning tili ajratilgan elementlardan iborat. Ushbu turga kiradigan til: Indonez, Yava, Sundan, Malagas, Tagalog, Bugis, Xitoy tillari va boshqalar. b) sintetik til turi bu tur bilan til shakli sintaksisning ma'nosi tushunchasini o'ylab topgan va sintaktik munosabatlarga ham ega bo'lgan xususiyatga ega. Ushbu turga mansub til-Arab, Sanskrit, lotin va Biak tillari. c) sintetik til tipi bu tipga ega bo'lgan til shakli sintaksisning ma'nosi tushunchasini o'ylab topgan va sintaksik munosabatlarga ham ega bo'lgan xususiyatga ega. Arab, Sanskrit, lotin va Biak tillari kabi ushbu turga mansub til. d) polisintetik til turi tilning bu turi ancha murakkab bo'lgan sintetik til turi bilan deyarli bir xil obrazdir. So'zlarning muayyan shakli oddiy badda yoki

bandlarning ildizlari faqat bir qator emas, lekin u bir jumla. Ushbu turga mansub til Eskimo va Shimoliy Amerika Hindularidagi ba'zi tillardir. 3) frazeologiyalar tuzilishi tipologiya iboraning tuzilishidagi farqlarga asoslanib, tillarning ikki turi mavjud: Markaziy atribut tili va atributga ega bo'lgan til-Markaziy yoki an'anaviy ravishda tushuntirish va tushuntirish turlariga ega bo'lgan til deb atash mumkin (D-M), masalan: Arabcha, Yava va Sundancha. Bundan tashqari til ingliz, golland, nemis va boshqalar kabi tushuntirish va tushuntirish turi (M-D). 4) gap tuzilishi tipologiyasi gap tuzilishiga asoslanib, fe'lga ega bo'lgan tilning ikki turi mavjud-ob'ekt turi (V-O) va ob'ektga ega bo'lgan til-fe'l turi (O-V). Masalan: Sanskrit, Nepal tillari va boshqalar. C. tillarning tabiati va vazifasi til kundalik hayotimizda muhim o'rin tutadi. Kundalik vazifalarda til o'qituvchisi tilni o'rgatishning asosiy maqsadi o'quvchilarning til mahoratini o'zlashtirishi ekanligini to'liq tushunishi kerak, masalan: gapirish, tinglash, o'qish va yozish. Tilning asosiy xususiyati tilning tabiati.

Tilning turli xil asosiy tamoyillarini bilib, o'qituvchi kundalik vazifalarini bajarishda katta kapitalga ega bo'ldi. Tillar ham turli funktsiyalarga ega. Talabalar bilan doimo muomala qiladigan o'qituvchilar tomonidan mutlaqo bo'lishi kerak bo'lgan tilning asosiy tamoyillari va turli funktsiyalarini bilish.

References:

1. Anderson, Paul S. 1972. Language Skill in Elementary Education. New York: Macmillan Publishing Company, Inc.
2. Bloomfield, Leonard. 1933. Language. New York: Holt, Rinehart and Winston.
3. Brooks, Nelson. 1964. Language and Language Learning. 2nd edition. New York: Harcourt, Brace, and World.

4. Brown, H. Douglas. 2001. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: PrenticeHall, Inc.
5. Chaer, Abdul. 2003. Psikolinguistik: Kajian Teoretik. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
6. Chomsky, Noam. 1965. Aspect of the Theory of Syntax. Cambridge: Massachuseth the M.J.T. Press.
7. Cook, S. J. & A. Walter. 1971. Introduction to Tagmemic Analysis. London – New York – Sydney – Toronto: Holt, Rinehart & Winston.
8. Diknas. PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). http://www.unissula.ac.id/vl/download/Peraturan/PP_19_2005_STANDAR_NAS_PENDIDIKAN.PDF diakses 26 Mei 2014